

O PAPEL SOCIAL DA MULHER IDOSA E AS CONTRIBUIÇÕES DA ARTETERAPIA: SUBJETIVIDADE, ENVELHECIMENTO E PROMOÇÃO DE SAÚDE

Antônia Karoline Lima¹
João Raimundo Batalha Júnior²
Glauceine de Queiroz de Alicim³
Ana Cristina Guilhon⁴

RESUMO: Este artigo analisa o papel social da mulher idosa e as contribuições da arteterapia na promoção da saúde integral, na reconstrução da subjetividade e no fortalecimento do empoderamento feminino. A compreensão da velhice, desde a Antiguidade, reflete transformações culturais e simbólicas que influenciam a forma como a sociedade percebe o envelhecer. De símbolo de sabedoria e memória coletiva, o idoso passou a ser, com a modernidade e o capitalismo industrial, frequentemente associado à inutilidade e à exclusão social. Nesse contexto, a arteterapia emerge como um espaço de resistência simbólica e de mediação entre o inconsciente e o social, permitindo ao sujeito reinscrever seu corpo e sua história no campo da linguagem e da criação. A pesquisa, de abordagem qualitativa e caráter fenomenológico, envolveu oficinas de arteterapia, com mulheres idosas em um centro de convivência em Fortaleza – CE, utilizando observação participante e análise hermenêutica simbólica. Os resultados indicam que o processo criativo possibilita o resgate da identidade, o fortalecimento da autoestima e a reconfiguração do papel social da mulher idosa, apontando a arteterapia como prática de promoção de saúde, inclusão simbólica e valorização do envelhecimento como fase de potência criativa e transformação subjetiva.

Palavras-chave: Arteterapia. Envelhecimento. Mulher Idosa.

¹ Discente no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza, UNIGRANDE. E-mail: karoline.88batista@gmail.com ; ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-3001-3896>

¹ Discente no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza, UNIGRANDE. E-mail: jrbatalhajunior@hotmail.com ; ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-7950-1862>

¹ Discente no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza, UNIGRANDE. E-mail: glauceineallicim@gmail.com ; ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-9706-6256>

¹ Orientadora de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza, UNIGRANDE, E-mail: anaximenes@unigrande.edu.br ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-7553-2818>

1. INTRODUÇÃO

A compreensão do envelhecimento humano é um tema que atravessa séculos de reflexão filosófica, simbólica e científica. Desde a Antiguidade, a figura do idoso foi associada à sabedoria, à experiência e à preservação da memória coletiva. Porém, ao longo da História, o envelhecimento deixou de ser percebido como um processo natural e simbólico para ser interpretado a partir de critérios econômicos e sociais.

Com a psicanálise, Freud (1987) e Lacan (1998) trouxeram novas compreensões da subjetividade e da passagem do tempo. Freud (1987) reconhece que envelhecer não implica perda da pulsão de vida, mas uma redistribuição dos investimentos libidinais. Já Lacan (1998) propõe que o envelhecimento é uma travessia simbólica — o tempo de reelaboração da falta — em que o sujeito é convidado a ressignificar sua história, seu corpo e seu desejo. É nesse campo que a arteterapia se insere como ferramenta terapêutica potente, capaz de integrar o inconsciente, o corpo e a cultura.

Dadas essas considerações, este trabalho analisa o papel social da mulher idosa, no Brasil, e investiga como a arteterapia pode contribuir para a promoção de saúde, o fortalecimento da subjetividade e o empoderamento feminino na velhice, criando um espaço no qual a mulher idosa possa elaborar afetos, reelaborar memórias e ressignificar sua história.

2. METODOLOGIA

Este estudo adotou um caráter exploratório e interpretativo, ancorando-se no método fenomenológico, conforme Husserl (1980), Merleau-Ponty (1999) e Giorgi (2008), que defendem a investigação da experiência humana a partir de sua intencionalidade e de sua vivência concreta. Também consultamos as obras clássicas de Beauvoir (1970), Néri (2019), Penna (2016), Naumburg (1966), Winnicott (1975), Debert (1999) e Lacan (1998), além de artigos científicos indexados em bases como SciELO, PePSIC e CAPES Periódicos.

Ademais, adotamos uma abordagem qualitativa, a fim de aprofundar a compreensão dos fenômenos humanos em sua complexidade, historicidade e subjetividade (MINAYO, 2012). Essa abordagem permitiu que investigássemos o sentido das experiências vividas — fundamentada na compreensão dos significados atribuídos pelas mulheres idosas à experiência com a arteterapia e aos reflexos dessa prática na construção de suas subjetividades e papéis sociais —, priorizando interpretações contextualizadas e densas a partir do contato direto com o campo e com os sujeitos participantes.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir de uma coleta empírica, interagimos com as participantes e observamos o fenômeno proposto para essa análise em sua dinâmica real (TRIVIÑOS, 1987; FLICK, 2009). Para isso, as imersões em campo ocorreram por meio de oficinas realizadas semanalmente, durante três meses, em um Centro de Convivência para Idosos, localizado em Fortaleza – CE. Cada encontro teve duração média de duas horas e foi conduzido com base em

princípios éticos de respeito, consentimento livre e esclarecido e confidencialidade das informações.

Participaram 12 mulheres idosas, entre 62 e 78 anos, todas voluntárias e informadas sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa. Durante as oficinas, as atividades arteterapêuticas incluíram pintura, colagem, modelagem e escrita simbólica, seguidas de momentos de partilha e reflexão coletiva.

Para a análise dos dados, investigamos profundamente o conteúdo coletado (BARDIN, 2011) articulado à hermenêutica simbólica (RICOEUR, 1990) e aos conceitos lacanianos de simbólico, imaginário, real, junto ao enfoque fenomenológico descritivo (GIORGI, 2008; MARTINS; BICUDO, 2005), buscando o sentido vivido, sem impor categorias prévias

Notamos que, ao se perceberem criadoras e produtoras de sentido, as participantes desafiaram o imaginário de dependência e de inatividade. Isto é, em diálogo com a subjetividade social (LANE; CODO, 1989), a criação funcionou como: resistência simbólica e reposicionamento frente ao olhar que invisibiliza a mulher idosa; fortalecimento da autoestima; integração emocional e social; além de ter favorecido a subjetivação, o conhecimento simbólico e a promoção da saúde integral da mulher idosa.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados desta pesquisa possibilitaram alcançar o objetivo geral de analisar o papel social da mulher idosa e compreender como a arteterapia contribui para a promoção da saúde, o fortalecimento da subjetividade e o empoderamento feminino na velhice.

As evidências empíricas, sustentadas pelo referencial teórico da psicanálise laciana, da fenomenologia e da hermenêutica simbólica, demonstraram que o processo criativo constitui um dispositivo de reinscrição simbólica do desejo e de reconstrução identitária. Tais vivências também transcenderam o campo clínico.

Portanto, esta pesquisa confirmou a pertinência de integrar psicanálise, arteterapia e estudos de gênero na compreensão do envelhecimento feminino. Por outro lado, existem lacunas: a necessidade de amadurecer a discussão sobre interseccionalidade — gênero, raça e classe — e lançar um olhar mais profundo para perceber a arteterapia como uma estratégia de emancipação simbólica e política, capaz de resgatar o lugar de fala, de afeto e de protagonismo das mulheres idosas. Prática essa que contribui para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e sensível às múltiplas formas de envelhecer — uma sociedade que reconheça o envelhecimento não como fim, mas como expressão de continuidade, sabedoria e transformação.

REFERÊNCIAS

- BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2011.
BEAUVOIR, Simone de. **A velhice**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1970.
DEBERT, Guita Grin. **A reinvenção da velhice: socialização e processos de privatização do envelhecimento**. São Paulo: EDUSP, 1999.

- FREUD, Sigmund. **O Moisés de Michelangelo** [1914]. In: _____. Edição standard brasileira das obras psicológicas completas, v. 13. Rio de Janeiro: Imago, 1987.
- GIORGI, Amedeo. **The descriptive phenomenological method in psychology**. Pittsburgh: Duquesne University Press, 2008.
- HUSSERL, Edmund. **Ideias para uma fenomenologia pura**. Lisboa: Edições 70, 1980.
- LACAN, Jacques. **Escritos**. Rio de Janeiro: Zahar, 1998.
- LANE, Sílvia; CODO, Wanderley. **Psicologia social: o homem em movimento**. São Paulo: Brasiliense, 1989.
- MARTINS, Joel; BICUDO, Maria Aparecida Viggiani. **A pesquisa qualitativa em psicologia: fundamentos e recursos básicos**. São Paulo: Moraes, 2005.
- MERLEAU-PONTY, Maurice. **Fenomenologia da percepção**. Tradução Carlos Alberto Ribeiro de Moura. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
- MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. São Paulo: Hucitec, 2012.
- NAUMBURG, Margaret. **Art Therapy: a dynamic approach**. New York: Grune & Stratton, 1966.
- NÉRI, Anita Liberalesso. **Velhice e envelhecimento: temas de psicologia e gerontologia**. Campinas: Papirus, 2019.
- PENNA, Edlaine Maria de Deus. **Arteterapia: a arte de curar pela arte**. Petrópolis: Vozes, 2016.
- RICOEUR, Paul. **Interpretação e ideologias**. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1990.
- _____. **Soi-même comme un autre**. Paris: Seuil, 1990.
- TRIVIÑOS, Augusto Nivaldo Silva. **Introdução à pesquisa em Ciências Sociais: a pesquisa qualitativa em educação**. São Paulo: Atlas, 1987.
- WINNICOTT, Donald W. **O brincar e a realidade**. Rio de Janeiro: Imago, 1975.